

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580872>

Турабоева Севинч Хуршид кизи
студентка НавГПИ, Узбекистан
Научный руководитель Гамбарова Х.Х.

Аннотация: Главная задача современной школы — воспитать высоконравственную, творчески мыслящую личность, формирование и развитие которой происходит в процессе усвоения основных закономерностей познавательной и практической деятельности.

Ключевые слова: Высоконравственность, познавательная деятельность, мобильность, стереотип, педагогические технологии, иллюстрации к произведениям, фотографии, креативное мышление.

Annotation : The main task of the modern school is to educate a highly moral, creatively thinking personality, the formation and development of which occurs in the process of assimilation of the basic laws of cognitive and practical activity.

Key words: High morality, cognitive activity, mobility, stereotype, pedagogical technologies, illustrations for works, photographs, creative thinking.

Современному обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут:

- анализировать свои действия, самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;
- отличаться мобильностью;
- быть способны к сотрудничеству;
- обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое процветание.

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать возможность всем без исключения учащимся проявить все свои таланты и творческий потенциал. Образование должно превратиться в процесс непрерывного развития личности. Задача педагога в современной школе — не преподавать свой предмет, а развивать личность его средствами. А для этого необходимо отойти от старых догм и стереотипов, постоянно повышать свой профессиональный

уровень, заниматься самообразованием: изучать новые течения в педагогике, знакомиться с трудами современных педагогов-новаторов, учиться внедрять новые педагогические технологии на своих уроках, то есть — повышать свою профессиональную компетентность.

Технические средства обучения (ТСО) — совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и обработки информации с целью его оптимизации. ТСО, как вытекает из самого названия, являются средствами обучения, т. е. носителями информации различного плана. Они давно и прочно вошли в наш образовательный процесс и получили широкое распространение.

Главная задача их применения — повысить эффективность обучения.

Правильное использование ТСО оказывает значительное влияние и на организацию деятельности (коллективную, групповую и индивидуальную), позволяет строить её в соответствии с возможностями каждого обучающегося, достигать высокого уровня индивидуализации обучения, осуществлять контроль, самоконтроль, корректирование организации учебно-познавательной деятельности учащихся.

ТСО объединяют два понятия: технические устройства (аппаратура) и дидактические средства обучения (носители информации), которые с помощью этих устройств воспроизводятся.

Дидактические функции ТСО:

уменьшение затрат времени;□

передача необходимой для обучения информации;□

рассмотрение изучаемого объекта или явления по частям и в целом;□

обеспечение деятельности учащихся и педагога.

Педагогу важно из многообразия ТСО выбрать для конкретного урока именно те, которые дадут наибольший эффект и будут способствовать повышению качества знаний. В соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию русского языка и литературы. Перед учителем - словесником стоит непростая задача: расширять кругозор учащихся, развивать языковые и коммуникативные навыки, научить детей бережно и умело обращаться со словом, гордиться красотой и уникальностью русского языка, овладеть навыками работы с текстом, художественным словом, сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить владеть

нормами литературного языка, дать обучающимся знания лингвистических и литературоведческих терминов. Здесь на помощь учителю придёт использование традиционных ТСО в сочетании с новыми информационными технологиями. Использование ЭОР на уроках русского языка и литературы позволяет разнообразить формы работы, деятельность обучающихся, активизировать внимание, повысить творческий потенциал личности, мотивацию к успешному изучению учебного материала, использовать разнообразить иллюстративно-информационный материал. Интернет-ресурсы помогают подготовить учащихся к итоговой аттестации в режиме ЕГЭ и ОГЭ. На сайтах поддержки есть возможность интерактивного решения с выставлением оценок по принятой системе баллов. Это избавляет учителя от необходимости проверки. На уроках обобщения и повторения целесообразно использовать интерактивные таблицы, схемы; они помогают систематизировать изученный материал. Их можно использовать и при объяснении нового материала. С помощью таблиц дети учатся анализировать языковые явления, делать выводы и обобщения, схематично представлять языковой материал. Таблицы помогают вспомнить орфограмму или пунктограмму. В отличие от печатных, электронные таблицы обладают повышенной наглядностью. Одну и ту же таблицу можно использовать в течение всего периода изучения какой-либо темы, так как таблицы бывают многоуровневые, содержащие полную информацию по какому-либо разделу (например, «Местоимения» или «Имя существительное»). На этапах повторения и закрепления материала я использую интерактивные тесты. Это и тесты из коллекций ЦОР и тесты, содержащиеся на дисках. В своей работе я использую готовые программные продукты (методический комплекс, «Энциклопедию русской литературы», «Большую энциклопедию Кирилла и Мефодия» и др.). Диски виртуальной школы содержат теоретический и практический материал, вопросы для закрепления, задачи к уроку, тренажёры, тексты. Хочется отметить глубину анализа произведений, разнообразие материала, яркость подачи. Данный материал учитель может использовать по своему усмотрению, внимательно изучив и отобрав необходимое. Электронные словари и энциклопедии позволяют мобильно получить дополнительные знания и использовать их на уроке.

Интерактивные доски — комплекс оборудования, дающий возможность сделать процесс обучения ярким, наглядным и динамичным. Он позволяет охватить большой по объёму материал,

организовать проверки, вносить поправки и коррективы, делать комментарии, сохраняя материалы для дальнейшего корректирования.

Уроки литературы должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением большого иллюстративного материала, с использованием аудио- и видео- сопровождений. Издательство «Просвещение» для уроков литературы предлагает фонохрестоматии, в которые включены записи произведений, исполняемых признанными мастерами сцены, задания, которые помогут обучающимся глубже проникнуть в содержание произведения, сделают его понятнее, интереснее. Использование фонохрестоматий сделает изучение литературы более живым и эмоциональным.

Одной из самых распространённых, на мой взгляд, можно назвать работу с компьютерными презентациями. Цели, преследуемыми педагогом, применяющим их, могут быть разными. Основная — служить наглядным материалом. При помощи проектора на экран выводятся цветные портреты писателей и поэтов, иллюстрации к произведениям, фотографии, которые оживляют ход урока, вызывают интерес к литературным произведениям, позволяют образно представить жизнь, личность писателя. Вторая функция — информативная. Виртуальные «заочные» экскурсии, задания, вопросы, большие по объёму тексты, творческие задания можно вывести на экран для самостоятельной работы, также презентации могут быть одной из форм отчёта по завершении работы над литературным проектом. Видеозапись — это одно из самых любимых учащимися экранных средств. Тематика видео богата и разнообразна. Фрагменты из телепередач, спектаклей, художественных фильмов, а также самодельные видеоматериалы, подготовленные совместно с детьми, — далеко не полный перечень фонда видеозаписей, который я использую на уроке. Главное требование к видеозаписям, демонстрируемым на уроке, — соответствие возрастным особенностям детей, разумная дозировка видеоматериала, систематичность и методическая грамотность включения видеофрагментов в урок. Это далеко не полный перечень ТСО, который может использовать педагог для повышения эффективности образования, но не стоит забывать, что главным источником получения информации на уроке остается слово педагога. И только при методически грамотном использовании слова педагога и технических средств обучения, возможно успешное усвоение материала.

Современный урок – это:

- урок с использованием техники (компьютер, диапроектор, интерактивная доска и т.п.);
- урок, на котором осуществляется индивидуальный подход к каждому ученику.
- урок, содержащий разные виды деятельности.
- урок, на котором ученику должно быть комфортно.
- урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие познавательной активности ученика.
- современный урок развивает у детей креативное мышление.
- современный урок воспитывает думающего ученика-интеллектуала.
- урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу радости и увлеченности.

Рене Декарт сказал: «Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять». Наш ученик имеет «хороший ум», задача современного учителя – найти применение этому уму.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аствацатуров Г. О. Дизайн мультимедийного урока. — Волгоград: Учитель, 2010.
2. Безрукова В. С. Всё о современном уроке: проблемы и решения. — Москва: Сентябрь, 2004.
3. Воронин Ю. А. Компьютеризированные технологии в процессе предметной подготовки учителя. // Педагогика.-2003.-№ 8.
4. Воронкова О. Б. Информационные технологии в образовании: интерактивные методы / О. Б. Воронкова. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 315 с.
5. Кулагин В. П., Найханов В. В., Овезов Б. Б., Роберт И. В., Кольцова Г. В., Юрасов В. Г. Информационные технологии в сфере образования. — М., (Янус-К), 2004.
6. Маликова С. Б., Насонова Л. В. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. — М.: БизнесМеридиан, 2011.
7. Новиков С. П. Применение новых информационных технологий в образовательном процессе //Педагогика.-2003.- № 9.
8. Современный словарь по психологии. — Минск: Элайда, 2000.
9. Чернявская А. П. Образовательные технологии. — Ярославль, 2008.